

RITRATTO DI GIOVANE

NEGRONI PIETRO DETTO ZINGARELLO

(Cosenza 1505-10 - 1560 ca.)

INVENTARIO: 086

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è identificabile solo a partire dal 1693, descritta nei documenti inventariali di casa Borghese come "un giovane con la spada al fianco con un pezzo di carta dipinta che dice 'in Roma' del n. 650 cornice dorata del Titiano". L'attribuzione al pittore cadorino, rivista nel *Fidecommissio* del 1833 come 'scuola di Raffaello', fu rigettata nel 1893 da Adolfo Venturi (Id. 1893) che dal canto suo preferì parlare di Parmigianino, nome accolto in un primo momento da Roberto Longhi, ma poi da questi mutato in favore di Giorgio Vasari (Longhi 1928; Id. 1967). Quest'ultimo parere non convinse però la critica successiva che se da una parte preferì ristagnare nel solco 'parmigianinesco' scavato da Venturi (Froelich-Bum 1921; Copertini 1932; Della Pergola 1955), dall'altra optò per Girolamo Bedoli Mazzola (De Rinaldis 1939) e per Jacopino del Conte (Quintavalle 1948).

La prima a proporre il nome di Pietro Negroni detto lo Zingarello fu Sylvie Béguin (1988-89) che, facendo un punto sulla produzione dell'artista cosentino partendo dalla pala con la *Natività* di San Domenico di Aversa, non esitò ad assegnargli il ritratto Borghese, notando nel dipinto l'assenza di quell'eleganza tipica della scuola parmense. Secondo la studiosa, infatti, il tratto pungente degli occhi e delle labbra - riconducibile ad un artista legato alla maniera toско-romana di Perino e Salviati e al realismo meridionale di Polidoro da Caravaggio - condurrebbe dritto a Pietro Negroni, pittore attivo con Marco Cardisco a Roma (cfr. a tal proposito Leone de Castris 1996), dove l'opera, come recita il cartiglio - 'IN ROMA' - fu eseguita intorno ai primi anni Trenta del Cinquecento.

Tale ipotesi, scartata da Kristina Hermann Fiore (Hermann Fiore 2006), è stata accettata da Pierluigi Leone de Castris (Id. 1996) e da questi riconfermata (Leone de Castris 2006) nel catalogo della mostra napoletana su *Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci*. Secondo lo studioso, infatti, il *Ritratto* Borghese risulta una 'rara traccia' della produzione profana dell'artista, qui affascinato dalla lezione messinese di Polidoro, innestata sul linguaggio del conterraneo Cardisco e 'cogli esiti contemporanei dei romanisti fiamminghi nel genere d'uno Scorel o d'un Heemskerck' (cfr. Leone de Castris 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 312;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 77;
- L. Fröhlich-Bum, *Parmigianino und der Manierismus*, Wien 1921, pp. 32, 78, 153;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- G. Copertini, *Il Parmigianino*, Parma 1932, pp. 202, 218;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44;
- R. Longhi, *Ampliamenti nell'Officina Ferrarese*, Firenze 1940, p. 379;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, pp. 68, 98, 100, 124;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 82;
- G. J. Freedberg, *Parmigianino. His Works in Painting*, Cambridge 1950, pp. 203, 233;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 53;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 60, n. 101;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 204;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 337;
- S. Béguin, *Quelques peintures inédites de Pietro Negrone*, in "Prospettiva", LIII-LVI, 1988-1989, pp. 386, 387 note 22, 23;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540 – 1573: fasto e devozione*, Napoli 1996, pp. 56, 82, nota 37;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 242;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 33;
- P. Leone de Castris, in *Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Caracci*, catalogo mostra (Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 2006) a cura di N. Spinosa, Napoli 2006, p. 280.

English version

PORTRAIT OF A YOUNG MAN

NEGRONI PIETRO CALLED ZINGARELLO

(Cosenza 1505-10 - c. 1560)

INVENTORY: 086

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is documented for the first time in the context of the Borghese family holdings in the 1693 inventory, where it is described as 'a young man with a sword at his side and a piece of painted paper which reads "in Rome", at no. 650, gilded frame, by Titian'. This attribution was changed in the 1833 *Inventario Fidecommissario* to 'school of Raphael'. For his part, Adolfo Venturi (1893) rejected both ideas, proposing rather the name of Parmigianino. At first accepting this attribution, Roberto Longhi later suggested Giorgio Vasari (Longhi 1928; 1967). His opinion, however, did not persuade subsequent critics, some of whom revived Venturi's proposal, ascribing the work to Parmigianino's circle (Fröelich-Bum 1921; Copertini 1932; della Pergola 1955). Yet other names were also put forth: Girolamo Bedoli Mazzola (de Rinaldis 1939) and Jacopino del Conte (Quintavalle 1948).

The first critic to propose the name of Pietro Negrone, called Zingarello, was Sylvie Béguin

(1988-89), who pointed to similarities between other works of his, beginning with the *Nativity* altarpiece in the church of San Domenico in Aversa, and the portrait in the Borghese Collection. At the same time, she noted that work in question lacks the typical elegance of the Parma school: in her view, the poignant representation of the eyes and lips suggests a connection with the Tusco-Roman style of Perino and Salviati as well as with the southern realism of Polidoro da Caravaggio. Pietro Negrone fits the description, as he was active in Rome together with Marco Cardisco (see, in this context, Leone de Castris 1996): it was in fact here that the painting was executed, as the writing on the paper – 'IN ROMA' – indicates. Béguin dated the work to the early 1530s.

While Kristina Hermann Fiore (2006) was not persuaded, Béguin's theory was accepted by Pierluigi Leone de Castris in 1996 and confirmed in 2006 in the context of the catalogue for the exhibition *Titian and Court Portraits from Raphael to Carracci*, held in Naples. According to de Castris, the portrait in the Borghese Collection is a 'rare trace' of the artist's secular production, revealing his fascination with experiments of Polidoro during his Messina period. The work further betrays the influence of Cardisco's idiom as well as the painter's interest in 'contemporary works by Flemish painters in Rome, such as Scorel and Heemskerck' (see Leone de Castris 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 312;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 77;
- L. Fröhlich-Bum, *Parmigianino und der Manierismus*, Wien 1921, pp. 32, 78, 153;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- G. Copertini, *Il Parmigianino*, Parma 1932, pp. 202, 218;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44;
- R. Longhi, *Ampliamenti nell'Officina Ferrarese*, Firenze 1940, p. 379;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, pp. 68, 98, 100, 124;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 82;
- G. J. Freedberg, *Parmigianino. His Works in Painting*, Cambridge 1950, pp. 203, 233;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 53;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 60, n. 101;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 204;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 337;
- S. Béguin, *Quelques peintures inédites de Pietro Negrone*, in "Prospettiva", LIII-LVI, 1988-1989, pp. 386, 387 note 22, 23;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540 – 1573: fasto e devozione*, Napoli 1996, pp. 56, 82, nota 37;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 242;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 33;
- P. Leone de Castris, in *Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci*, catalogo mostra (Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 2006) a cura di N. Spinosa, Napoli 2006, p. 280.

